

QURUQLIK MOLLYUSKALARINING EKOLOGIK TAHLILI

G.E.Rashidova

Termiz davlat universiteti Zoologiya mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928633>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi quruqlik mollyuskalarining ekologik tahlili yoritilgan.

Kalit soʻzlar: quruqlik mollyuskalari, ekologik tahlil, ekologik guruhlar

Annotation

This thesis describes the ecological analysis of land molluscs.

Key words: freshwater molluscs, ecological analysis, ecological groups.

Аннотация

В данной диссертации описан экологический анализ наземных моллюсков.

Ключевые слова: наземные моллюски, экологический анализ, экологические группы.

Quruqlik mollyuskalarining ekologik xususiyatlarini oʻrganish oʻziga xos ahamiyatga kasb etib, ularning koʻpgina biologik xususiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Respublikamiz quruqlik mollyuskalarining ekologiyasi I.M.Lixarev va Ye.S.Rammel'meyr [1;511 c.], A.A.Shileyko [5;399 c.], A.Pazilov va D.A.Azimov [49;315 c.], A.Pazilov [48;C. 82-85] va boshqa olimlar tomonidan oʻrganilgan. 44], A.Pazilov va D.A.Azimov [4;315 c.], A.Pazilov [3;C. 82-85] va boshqa olimlar tomonidan oʻrganilgan.

Quruqlik mollyuskalarining ekologik jihatdan keng oʻrganilgan boʻlishiga qaramay, bugungi kunda ham ayrim ekologik terminlarning qoʻllanilishi bahs-munozara ostida qolgan. Xususan, koʻpgina malakolog olimlar quruqlik mollyuskalariga nisbatan kserofil, mezofil, psixrofil va kseromezofil kabi terminlarni qoʻllashni toʻgʻri deb hisoblashadi. A.Shileyko [6;384 c.] Helicoidea yuqori oilasi vakillarining barchasi uchun gigrofillik birlamchi xususiyat deb bilgan holda, yuqorida qayd etilgan terminlarning qoʻllanilishini maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. K.K.Uvaliyeva kserofil terminini qurgʻoqchilikda hayot kechiruvchi mollyuskalarga nisbatan qoʻllanilishini shartli deb biladi. U kserofillarni mezofillarga kiritadi. Uvaliyevaning fikriga koʻra mollyuskalar qurgʻoqchil muhitda yashashiga qaramasdan, asosiy hayotiy jarayonlar yogʻingarchilik paytida kechadi. A.Pazilov va D.A.Azimovlar [4;315 c] barcha quruqlik mollyuskalarining namsevarlik xususiyatini hisobga olib kserobiont, mezobiont, psixrobiont terminlarini qoʻllashni maqsadga muvofiq deb

hisoblaydilar. Bu terminlar quruqlik mollyuskalariga ko'ra avval, Ye.V.Shikov [9;C. 149-154] va A.A.Baydashnikovlar [7;C. 3-19] tomonidan qo'llanilgan.

Yuqorida bayon qilingan fikrlarni inobatga olib, biz barcha quruqlik mollyuskalarini yagona bo'lgan bitta katta ekologik guruhga, gigrofillarga kiritdik.

Bunga yuqorida qayd etilgan A.Shileykning [6;384 c.] fikri asos bo'la oladi. Quruqlik mollyuskalari keyingi bosqichdagi ekologik guruhlariga bo'linishi aynan shu termindan boshlanishi kerak.

Mollyuskalarni keyingi bosqichdagi ekologik guruhlariga ajratishda Ye.V.Shikov [9;C.149-154] tomonidan qo'llanilgan, ya'ni quruqlik mollyuskalarining suv havzalariga nisbatan biotopik tarqalishi asos qilib olindi.

Ammo bizning klassifikatsiyamiz bo'yicha turlarning tarqalishi Ye.V.Shikov klassifikatsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Bunga albatta mamlakatimiz va Rossiya iqlimi, landshaftlarining xilma-xilligi o'rtasidagi katta farqlar sabab bo'ladi. Shunga asosan biz quruqlik mollyuskalari uchun quyidagi ekologik klassifikatsiyani qo'llashni taklif etamiz:

1. Gigrobiontlar - bu ekologik guruhga suv havzalari bo'yilarida hayot kechiradigan barcha mollyuskalar kiradi. 2. Kserobiontlar - bu ekologik guruhga suv havzalariga uncha yaqin bo'lmagan, har xil biotoplarda hayot kechiradigan mollyuskalar kiradi. 3. Kserogigrobiontlar - bu ekologik guruhga bir vaqtda ham suv havzalari bo'yida, ham ularga uncha yaqin bo'lmagan, turli xil biotoplarda yashovchi mollyuskalar kiradi. Albatta yuqorida qayd etilgan ekologik klassifikatsiya barcha quruqlik mollyuskalarni bir qolipga solib qo'ya olmaydi. Sababi gigrobiontlar guruhiga kiruvchi mollyuskalar har xil darajada gigrofillik xususiyatlarini, yoki kserobiontlar guruhiga kiruvchi mollyuskalar ham har xil darajada kserofillik xususiyatini namoyon qiladi. Kserogigrobiontlarda ham huddi shu holat kuzatiladi.

Ya.I.Starobogatovning [8;C. 152-174] fikriga ko'ra o'simliklar, Geophila turkumi vakillari uchun faqat oziqa emas, balki mollyuskalarning filogeniyasini belgilab bergan asosiy omillardan hisoblanadi. Ya.I.Starobogatov [8;C. 152-174] bo'yicha barcha Pulmonata vakillari oziqlanishiga ko'ra 8 guruhga bo'linadi: detritofaglar, mikromikofaglar, makromikofaglar, lixenofaglar, fitofaglar, oligoxetofaglar, malakofaglar va polifaglar. Yuqorida qayd etilganidek oziqaning, ya'ni o'simliklarning mollyuskalarni turli ekologik guruhlar bo'yicha taqsimlanishida alohida o'rnini bor. Shu jumladan, ko'pchilik Pupillina kenja turkumi vakillari mikro- va makrofag bo'lganligi tufayli, ular bir vaqtda ham soy bo'yi, ham undan uzoqda joylashgan biotoplarda hayot kechira oladi. Pyramidulidae oilasi vakili

bo'lgan *Pyramidula rupestris* lixenofag, kalsibiont bo'lgani sababli qoya toshlarida va tosh sochmalari orasida uchraydi. *Buliminidae* vakillari o'simlikxo'r polifaglar hisoblanadi. Ular o'lgan, quruq va chirib borayotgan o'simlik qoldiqlari bilan, hamda zamburug', lishayniklar bilan oziqlanadi. Shu tufayli ular orasida ham soy bo'ylarida, ham qurg'oqchil muhitda, ham qoya toshlari orasida (*Turanena*) yashovchi turlar yoq emas. *Buliminid*larning asosiy vakillari kserofil muhitda hayot kechiradi. *Hygromiidae* oilasi vakillari ham fitofag polifaglar sirasiga kiradi. *Higromid*lar *buliminid*lar kabi asosan kserofil biotoplarda yashaydi. Biroq *Xeropicta* urug'i vakillari soy bo'ylarida ham uchraydi. *Succineida* turkumiga kiruvchi barcha mollyuskalar faqat soy va ariq bo'ylaridagi sernam biotoplarda hayot kechiradi. Ularning bu xususiyatlarini ham oziq turi bilan bog'lash mumkin. Ya'ni ular bir hujayrali suv o'tlari bilan oziqlanadi.

Zuqoridagi ma'lumotlarga asosan quyidagicha xulosa qilish mumkin eng ko'p miqdor *gigrobiont* va *mezobiont*larga tegishli bo'lib, ulardan keying o'rinlarni *kseromezobiont*lar va *kserobiont*lar egallaydi. Shuningdek buholatni mollyuskalarni nam va o'rtacha namni xush ko'ruvchi hayvonlar ekanligi tufayli aynan nam sharoitlarda yashashi bilan izohlash mumkin. . Bir so'z bilan aytganda ularning ba'zilar ko'proq *kserobiont*lik xususiyatlarini namoyon qilsa, boshqalari ko'proq *gigrobiont*lik xususiyatini namoyon qiladi. Shu boisdan bu yo'nalishda hali ilmiy izlanishlar davom ettirilishi kerak deb hisoblaymiz. *Mollyuskalar* o'z hayoti davomida bu omillarning kompleks ta'siri ostida bo'ladi. Barcha quruqlik mollyuskalari abiotik omillarga nisbatan *gigrofil* bo'lish bilan bir qatorda ular *fotofob* yoki qisman *fotofob* va *eolofob* turlardir. Biotik omillardan quruqlik mollyuskalari uchun asosiy ozuq hisoblanadigan o'simliklarning ham, mollyuskalar hayotida yetakchi o'rni bor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР // Определитель по фауне СССР. – Ленинград: Наука, 1952. – 511 с.
2. Пазиров А. Наземные моллюски Ферганской долины и окружающих её горных хребтов: Автореф. дис.... канд. биол.наук. - М.,1992. - 21 с.
3. Пазиров А. Зоогеографическая структура наземных моллюсков Фауны Центральной Азии // Докл. АН РУз. – Ташкент, 2005. – С. 82-85.
4. Пазиров А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (*Gastropoda*, *Pulmonata*) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. -315 с.
5. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда *Pupillina* фауны СССР (*Gastropoda*, *Pulmonota*, *Geophila*) Фауна СССР. Моллюски. – Москва: Наука. Ленинградское отделение, 1984. – 399 с.

6. Шилейко А.А. Наземные моллюски надсемейства Hellicoidea // Фауна СССР. Моллюски. – Москва: Наука Ленинградское отделение, 1978. – Т.3. – Вып.6 . – 384 с.
7. Байдашников А.А. Наземная малакофауна Украинского Полесья. Сообщение I. Видовой состав и связь моллюсков с растительным покровом // Вестник зоологии. – Киев, 1992. – № 4. – С. 3–19.
8. Старобогатов Я.И. Класс брюхоногие моллюски Gastropoda// Орделитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Планктон и бентос. -Л.: Гидрометеоиздат, 1977 ,-С. 152-174.
9. Шиков Е.В. Наземные моллюски Калининской области, как потенциальные промежуточные хозяева гельминтов. Учен. зап. КГПИ, 1971. Т. 89. С. 149-154

